

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.8433256

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

Resposta à Audiência Pública - ITG 1000:
NORMAS APLICÁVEIS E MODELOS DE PLANO DE CONTAS
E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA MICRO ENTIDADE
E PEQUENA EMPRESA

Cecília Moraes Santostaso Geron
Henrique Formigoni
Kelly Teixeira Rodrigues Farias
Liliane Cristina Segura
Marcelo Daniel Araújo Ermel

Como referenciar:

Geron, C. M S; Formigoni, H; Farias, K. T. R.; Segura, L C.; Ermel, M. D. A. (2022). Resposta à Audiência Pública - ITG 1000: Normas Aplicáveis E Modelos De Plano De Contas E Demonstrações Contábeis Para Micro entidade E Pequena Empresa. Norma ou Marco Regulatório. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. DOI/ 10.5281/zenodo.8433256

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, regulação contábil e tributária

Projeto de pesquisa: Cérebro, Cognição e Comportamento: teoria e aplicação para inovação em negócios - PrInt

Produto Técnico-Tecnológico: Norma ou marco regulatório

Demanda espontânea: resposta à consulta pública do Conselho Federal de Contabilidade

Organização: Demanda do Conselho Federal de Contabilidade, produzido pelo Grupo de Pesquisa em IFRS da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Descrição do PPT: Resposta à consulta pública referente à criação da norma ITG 1000: NORMAS APLICÁVEIS E MODELOS DE PLANO DE CONTAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA MICROENTIDADE E PEQUENA EMPRESA.

Divulgação da Produção: A resposta à consulta pública foi enviada como resposta ao questionamento do CFC (Conselho Federal de Contabilidade). Sendo esta resposta um relatório derivado de um grupo de discussão e pesquisa, está disponível na plataforma Zenodo.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O relatório técnico é resultado de uma ampla discussão de normas contábeis desenvolvida pelo grupo de pesquisa em IFRS, consistindo em um resultado de formação de pessoas (alunos de graduação e pós-graduação) e também proposições técnicas que podem afetar a todas as organizações de pequeno porte.

Impacto Potencial: Médio. O resultado desta resposta técnica resultará em alterações das normas contábeis com potencial de impacto para todas as micro e pequenas entidades no Brasil.

Impacto Realizado: Médio. O impacto de uma alteração de norma deve ser observado no futuro, com a implementação das sugestões feitas por esse grupo de pesquisa. Dessa forma, só será possível medir o impacto na efetiva implementação das alterações sugeridas.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média. Uma norma contábil para micro e pequenas entidades é algo novo no Brasil. Portanto, a implementação efetiva desta norma sugere uma inovação para a área contábil e de produção de informações confiáveis para a estas entidades.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. O produto requer um conhecimento técnico bastante abrangente em normas contábeis para que seja elaborado uma resposta técnica e cujo tema foi debatido em professores, alunos de mestrado e doutorado com diversas áreas de conhecimento técnico empresarial. Dessa forma, entende-se que a complexidade deste produto é média.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. Aplicabilidade para todas as micro e pequenas entidades.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. A norma terá aplicabilidade em todo o território nacional.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. A norma terá aplicabilidade em todo o território nacional.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita

Resposta à Audiência Pública - ITG 1000:

NORMAS APLICÁVEIS E MODELOS DE PLANO DE CONTAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA MICROENTIDADE E PEQUENA EMPRESA

Como referenciar:

Geron, C. M S; Formigoni, H; Farias, K. T. R.; Segura, L C.; Ermel, M. D. A. (2022). Resposta à Audiência Pública - ITG 1000: Normas Aplicáveis E Modelos De Plano De Contas E Demonstrações Contábeis Para Micro entidade E Pequena Empresa. Norma ou Marco Regulatório. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. DOI/ 10.5281/zenodo.8433256

RESUMO

A Universidade Presbiteriana Mackenzie e seu Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais e o corpo de professores da Graduação em Ciências Contábeis agradece a oportunidade de colaborar com a consulta pública referente à ITG 1000 – Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade e pequena empresa. Nossas respostas foram baseadas nas opiniões do Grupo de Extensão de Estudos em IFRS e Normatização Contábil.

Palavras-chave: microentidade, norma, pequena empresa, ITG 1000

Response to Public Consultation - ITG 1000: Applicable Standards to the Models of Chart of Accounts and Financial Statements for Micro and Small Entities

Como referenciar:

Geron, C. M S; Formigoni, H; Farias, K. T. R.; Segura, L C.; Ermel, M. D. A. (2022). Resposta à Audiência Pública - ITG 1000: Normas Aplicáveis E Modelos De Plano De Contas E Demonstrações Contábeis Para Micro entidade E Pequena Empresa. Norma ou Marco Regulatório. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. DOI/ 10.5281/zenodo.8433256

ABSTRACT

The Presbyterian Mackenzie University and its Graduate Program in Controlling and Corporate Finance, along with the faculty of the Undergraduate Program in Accounting, appreciate the opportunity to collaborate with the public consultation regarding ITG 1000 – Applicable Standards and Models for Chart of Accounts and Financial Statements for Micro-entities and Small Businesses. Our responses were based on the opinions of the Extension Group for IFRS Studies and Accounting Standardization.

Keywords: micro entity, standards, small company, ITG 1000

Carta Apresentada ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 27/10/2022

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

Ao

Conselho Federal de Contabilidade

Referência: ITG 1000 – Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade e pequena empresa

A Universidade Presbiteriana Mackenzie e seu Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais e o corpo de professores da Graduação em Ciências Contábeis agradece a oportunidade de colaborar com a consulta pública referente à ITG 1000 – Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade e pequena empresa.

Nossas respostas foram baseadas nas opiniões do Grupo de Extensão de Estudos em IFRS e Normatização Contábil.

São autores desse documento: Cecília Moraes Santostaso Geron, Henrique Formigoni, Kelly Farias, Liliane Cristina Segura, Marcelo Ermel.

Grata,

Cecília Moraes Santostaso Geron

Professora do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Relatório apresentado à Consulta Pública

As considerações do grupo foram segregadas por assunto e estão detalhadas na sequência.

Item 82 - Balanço Patrimonial

- No mercado, não se tem utilizado mais o termo Disponibilidades. O termo mais comum é **Caixa e Equivalente de Caixa**. Dessa forma, sugerimos trocar o termo Disponibilidades para Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Em relação ao Balanço Patrimonial, o totalizador do passivo deve ser “Passivo e Patrimônio Líquido” e não somente Passivo.
- Os componentes do balanço patrimonial deveriam ter a nomenclatura em linha com o plano de contas sugerido. Na apresentação do Balanço Patrimonial, algumas contas (como estoques, por exemplo) estão abertas em níveis que não são relevantes para o usuário da informação. Outras, são apresentadas no Balanço Patrimonial, mas não estão no plano de contas com os mesmos termos. Assim, sugerimos que as contas de nível 4 do plano de contas sugerido deveriam compor as rubricas do balanço patrimonial. Por conta disso seguem as alterações propostas:
 - O estoque deveria ser conta única (informação relevante) e a abertura do estoque proposta no balanço patrimonial, deve constar apenas em Notas Explicativas.
 - Clientes: deveria constar o valor líquido e as aberturas de PECLD e demais perdas devem ser apresentadas em Notas Explicativas.
 - Imobilizado deveria ter os grupos por natureza e não separado por valor de aquisição e depreciação. Por exemplo:
 - 1.2.3.02 Máquinas e Equipamentos
 - 1.2.3.02.01 Valor de aquisição
 - 1.2.3.02.02 Redução por Impairment
 - 1.2.3.02.03 Depreciação Acumulada de Máquinas e EquipamentosDessa forma, seria possível usar o nível 4 das contas propostas para preparação do Balanço Patrimonial.
 - Intangível deveria ter os grupos por natureza e não separado por valor de aquisição e depreciação. Dessa forma, seria possível usar o nível 4 das contas propostas para preparação do Balanço Patrimonial.
 - Investimento Societário deveria apresentar os grupos por natureza. Dessa forma teríamos, por exemplo:
 - Investimento em Controlada
 - Valor de MEP

- Ágio por Mais Valia
- Ágio por Goodwill

- Propriedades para Investimentos está classificada como imobilizado, quando mensurada a valor de custo, diminuindo-se a depreciação. Isso está em linha com o CPC PME e, conseqüentemente com NBC TG 1001 e 1002. Considerando a natureza da conta de Propriedade para Investimento, apesar de entendermos estar em linha com o outro normativo, também consideramos que essa apresentação é confusa por se apresentar dentro da conta do Imobilizado e esse grupo deveria ser segregado do Ativo Imobilizado, como é prática contábil no país.

- No Plano de Contas sugerido, os itens Fornecedores Nacionais e Fornecedores Estrangeiros deveriam estar no nível 4, incluindo as contas de juros a apropriar e variação cambial, para fornecedores de Longo Prazo, como por exemplo:
 - Fornecedores Nacionais
 - Valor Contratual (Principal + Juros)
 - Juros a apropriar de Fornecedores Nacionais
 - Fornecedores Internacionais
 - Valor Contratual (Principal + Juros)
 - Juros a apropriar de Fornecedores Internacionais

- Alteração de nomenclatura: trocar Lucros a Pagar para Lucros Distribuídos a Pagar

- No Plano de Contas sugerido, Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo deveriam ser seguidos de Juros a Apropriar e depois Duplicatas Descontadas.

- Plano de Contas Sugerido – Patrimônio Líquido:
 - O grupo Reserva de Lucros deve conter: Reserva de Incentivos Fiscais, Reserva para Contingências, Reservas de Lucros a Realizar, pois são reservas que existem nas PMEs.
 - Outras contas devem ser incluídas no Patrimônio Líquido: Ajuste de Avaliação Patrimonial, Variação de Participações em Controladas e Coligadas.

Essas outras contas incluídas devem compor também a DMPL sugerida, além do Balanço Patrimonial.

- Plano de Contas Sugerido – Tributos sobre o Lucro – excluir o termo provisão.

Sugestões de alterações na DRE:

- Alteração da nomenclatura de “resultado positivo de equivalência patrimonial” para “receita de equivalência patrimonial”, assim como “resultado negativo de equivalência patrimonial” para “despesa de equivalência patrimonial”.
- Incluir as contas de Perdas com Valor Realizável Líquido de Estoque e Outras Perdas Físicas no Estoque.
- Alterar a nomenclatura de Venda de Imobilizado para Venda de Ativo de Longo Prazo

Sugestões de alterações na DMPL: alterar a ordem dos eventos para:

- Ajustes de Exercícios Anteriores
- Aumento / Redução de Capital
- Lucro ou prejuízo do período
- Distribuição de Lucros do Período
- Constituição de Reservas

Sugestões de alterações na DFC:

- Alterar a nomenclatura de Venda de Imobilizado para Venda de Ativo de Longo Prazo
- Incluir as outras perdas sugeridas na alteração da DRE (Perdas com Valor Realizável Líquido de Estoque e Outras Perdas Físicas no Estoque)
- Corrigir as nomenclaturas:
 - Caixa Líquido (consumido) gerado nas Atividades Operacionais
 - Caixa Líquido (consumido) gerado nas Atividades de Investimento
 - Caixa Líquido (consumido) gerado nas Atividades de Financiamento

Item 100

A.64., alterar o trecho “(...) Em razão disso, o julgamento sobre a relevância da informação será, praticamente, caso a caso, de responsabilidade da administração da entidade, mas também de observância pelo profissional da contabilidade que assinar as demonstrações.” para “(...) Em razão disso, o julgamento sobre a relevância da informação será, praticamente, caso a caso, tanto de responsabilidade da administração da entidade, quanto do profissional da contabilidade que assinar as demonstrações, no limite de suas atribuições, em consonância com a Carta de Responsabilidade da Administração e seguindo as legislações civis e técnicas-profissionais pertinentes.”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2018). ITG 1000 - Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidades e pequenas empresas.

<http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Interpretacoes-Tecnicas>

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	10	6,0	Pontos Ausência de impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	10	4,0	Pontos Não aplicável	10,0	2	Pontos Não Replicável	10	4,0	10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Sem inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não complexo	10	10,0							10,0	16,7
								Estrato	TA2	Pontuação	75,0